

ТИББИЙ КИМЁ ФАНИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЯНГИ
УСУЛЛАРДА ЎҚТИШ

Хўжаниёзов Шержон Бекбоевич

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Тиббий кимё фанидан амалий машғулотда талабаларга компетенциявий ёндашув нуқтаи назаридан қаралганда, таълим жараёни моҳияти - талабаларнинг келажакда турли ҳаётий вазиятлар ва иш фаолияти жараёнида дуч келиши мумкин бўлган муаммоларни ўз тажрибалари асосида мустақил ечиш лаёқатларини (қобилиятларини) ривожлантиришдан иборат. Бу эса ўз навбатида талабаларга нафақат билим, кўникма ва малакаларни бериши балки, уларни иш жараёнида қўллай олиш лаёқатларини шакллантиришни кўзда тутди. Шу нуқтаи назардан, компетенциявий ёндашувни кераклиги муҳим ҳисобланади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда талабалар кичик икки гуруҳга бўлинади.

Муаммоли таълим ёндошувлари. Дарсда муаммо қўйиш, муаммоли вазият яратиш.

Биринчи гуруҳ учун.

Муаммо – бир ва икки гетероатомли беш ва олти аъзоли халқали бирикмалар.

Муаммоли вазият – уларнинг тузилиши, организмда учраши, метаболизмда катнашиши. Яъни беш аъзоли битта гетероатомли: пиррол, фуран ва тиофен ва бошқалар. Бешта аъзоли иккита гетероатомли: пиразол, имидазол, тиазол, оксазол, изооксазол ва бошқалар.

Иккинчи гуруҳ учун.

Муаммо – беш ва олти аъзоли гетерохалқали бирикмаларнинг организм фаолиятидаги ўрни

Муаммоли вазият – организмдаги вазифалари ва ўзгаришлари.

Амалий машғулотга тайёргарлик кўриш жараёнида гуруҳ талабалари муаммоларга назарий жавоб излайдилар.

Биринчи гуруҳ. Муаммо ечими: Беш аъзоли бир гетероатомли моддалар.

5-ти членные гетероциклы с одним гетероатомом

Пиррол. Ёғсизлантирилган суюқларни куруқ хайдаш орқали олинади. Рангсиз суюқлик, хлороформга хос ҳидга эга, сувда ёмон эрийди, спирт ва эфирда осон эрийди.

Фуран. Рангсиз суюқлик, хлороформга хос ҳид ва бензолга хос ароматикликка эга.

Теофен. Тошқўмир смоласида учрайди. Бензолга хос ҳидга эга.

Олти аъзоли бир гетероатомли моддалар:

α -пиран β -пиран пиридин хинолин изохинолин акридин

Беш аъзоли икки гетероатомли моддалар

Пиразол – рангсиз кристаллар, ароматик ҳидга эга.

Имидазол – бир қатор муҳим аминокислоталар ва алкалоидлар таркибига киради.

Тиазол ва оксазол – кучсиз асос, электрофил реакцияларига қийин киришади.

Олти аъзоли икки гетероатомли моддалар

Булардан муҳимлари пиримидин ва пиразин.

Пиримидин кристалл модда, кучсиз асос. Улардан гидрокси ва аминоҳосилалар – урацил, тимин, цитозин нуклеин кислоталар таркибига киради.

Муаммоли вазият ечими: Беш аъзоли бир гетероатомли моддалар.

Пирролнинг қайтарилган шакли пирролидин никотин ва айрим алкалоид ва аминокислоталарнинг таркибига киради. Пиррол ядроси хлорофилл ва гемоглобин молекуласи таркибига киради. Индол (ёки бензопиррол) бензол ва пиррол конденсацияси маҳсулотидир. Кристалл ҳолатда ёқимсиз ҳидга жуда кам миқдорда эса жасмин ҳидига эга ва парфюмерияда ишлатилади. Организмда триптофандан метаболизмда скатол ва индол ҳосил бўлади.

Фуран ёки фурфуран ҳосиласи – фурфурол, фурацилин, фуразолидон. Фурфурол ёғсимон ёқимсиз хидли, эритувчи сифатида ишлатилади. Фурацилин ва фуразолидон микроорганизмлар чақирувчи (тиф, дизинтерия) йирингли-яллиғланиш жараёнларида самарадор.

Тиофен рангсиз бензолга хос хидли. Тиофен ва унинг ҳосилалари ихтиол суртмаси ва биотин (витамин “Н”) таркибига киради. Ихтиол суртмалари яллиғланишга қарши, антисептик ва маҳаллий оғриқ қолдирувчи таъсирга эга. Витаин “Н” нинг овқат таркибида бўлмаслиги оқсил ва ёғлар алмашинуви бузилишига ва тери касалликларига олиб келади.

Олти аъзоли бир гетероатомли моддалар. Пиранлар эркин ҳолда олинмаган, аммо уларнинг ҳосилалари кенг тарқалган. Моносахаридлар табиий ҳолатда пираноз ҳолатда мавжуд бўлади.

Пиридин ва гомологлари тошқўмир смоласи ва суяк ёғи таркибида учрайди. Пиридин ядроси айрим алкалоидлар таркибига киради маасалан, никотин, витамин РР. Изоникотин кислотаси ҳосиласи **тубазид** (изониазид) ва **фтивазид** силга қарши модда ҳисобланади.

Хинолин бир қатор қимматли дориворлар таркибига киради, масалан атофан подагра ва бодга қарши ишлатилади. **Плазмоцид** 5-НОК марярияни даволашда, **энтеросептол** ичак касалликларида ишлатилади.

Изохинолин – айрим алкалоидлар морфин ва папаверинлар таркибига киради.

Акридин – терига ёмон таъсир қилади, аммо риванол бактерицид ва акрихин

марярияга қарши таъсирга эга.

Беш аъзоли икки гетероатомли моддалар.

Пиразол – асосида олинган пиразолон-5 ҳосилалари доривор моддалар ҳисобланади.

Имидазол – мушаклар холатини оширади, у “санарин” ва “газолин” таркибига киради ва ўткир вирусли респиратор касалликларида ишлатилади

Тиазол ва оксазол – халқаси витамин В₁, карбоксилаза коферменти ва норсульфазол молекуласи таркибига киради

Олти аъзоли икки гетероатомли моддалар.

Барбитур кислотаси ва барбитуратлар – уйку келтирувчи моддалар, **фенотиазин** ва унинг ҳосилалари, диазепам-психотроп модда, элениум-тинчлантирувчи модда.

Пурин – конденсирланган пиримидин ва имидазол нуклеин кислоталар таркибига киради. **Сийдик кислотаси** – сийдик билан ажралади 0,5-1,0 г атрофида, айрим бузилишларда суякларда тўпланади, подаграда ва буйрак тош шаклида. **Кофеин** – МАС кўзғатувчиси, юрак ишини стимуллайтиди. **Теофиллин** – кучли сийдик ҳайдовчи модда.

Иккинчи гуруҳ. Муаммо ечими. Беш ва олти аъзоли гетероалқали бирикмаларнинг организм фаолиятидаги ўрни.

Пиррол ядроси порфиринлар таркибида гемоглобин таркибида темир ионини боғлаган ҳолда кислород ва карбонат ангидридни тўқима ва аъзолардан ўпкага ва ундан тўқималарга олиб боришда иштирок этади.

Пурин нуклеотидлари катаболизми. Пурин нуклеотидлари катаболизми фофат қолдиғи, рибозани қолдиғи (ёки рибозофосфат қолдиғини) ва аминогурхнинг гидролитик парчаланишини ўз ичига олади. Бу реакциялар натижасида АМФ дан гипоксантин, ГМФ эса — ксантин, ундан эса сийдик кислота ҳосил бўлади.

Пурин нуклеотидлар биосинтези. Пурин ҳалқасини ҳосил қилишда аспартат, N¹⁰ – СНО – ТГФК, глутамин, N⁵, N¹⁰=СН – ТГФК, глицин, СО₂ қатнашадилар. Пуринли нуклеотидларни инозинмонофосфатгача (ИМФ) синтези уз ичига 11 реакцияни олади.

Инозин – бу нуклеотид бўлиб, унинг пурин ҳалқасини гипоксантин ҳосил қилади; у минор нуклеотид сифатида тРНК таркибига киради. Шу билан бирга ИМФ пурин нуклеотидлари — **АМФ ва ГМФ** синтезида оралиқ маҳсулот сифатида қатнашади:

Пиримидин нуклеотидлар биосинтези. Пиримидинли нуклеотидларнинг пиримидин ядроси углерод диоксиди, глутаминамид группаси, аспарагинат кислотасидан ҳосил бўлади. Шу моддалардан ҳосил бўлган уридинмонофосфат ўз навбатида бошқа нуклеотидлар – цитидинли ва тимидинли нуклеотидлар ўтмишдоши бўлиб хизмат қилади.

Уридилат кислота биосинтезининг йўлида биринчи реакцияси II карбамоилфосфатсинтетаза таъсирида карбамоилфосфат ҳосил булишидир.

Хулоса қилиб айтганда амалий машғулотларни кичик гуруҳларда муаммоли вазиятлар яратиб ўтказиш таълим сифатини яхшилашга, дарс жараёнини қизиқарли бўлишига, талабаларни мавзунини ўзлаштириш учун яхши имкониятлар яратади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўз.Р. Президенти қарори. 02.27.2020 йил. Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида.
2. Ўз.Р. Президенти фармони. ПФ-5847 08.10.2010 йил. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида.
3. Литвинова Т.Н. “Инновационный подход к обучению общей химии студентов медицинского вуза”. Успехи современного естествознания №1. 2005 г.

4. МАШАРИПОВ, ОО; БЕКЧАНОВ, БГ; ,ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ,ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп,9,,84-87,,

5. Нуралиев, НА; Бектимиров, АМТ; Рахманова, СС; Машарипов, О; Машарипов, ВУ; ,Методические основы разработки иммуноферментной тест-системы на основе бактериальных антигенов,Методические рекомендации.-Ургенч,,2006,

6. Машарипов, Отабой Олимович; ,Самые опасные глобальные инфекции на современном этапе,Вестник науки и образования,,5-1 (136),79-83,2023,ООО «Олимп»

7. Rakhimov, Bakhtiyar; Rakhimova, Feroza; Sobirova, Sabokhat; Allaberganov, Odilbek; ,Mathematical Bases Of Parallel Algorithms For The Creation Of Medical Databases,InterConf,,2021,

8. Saidovich, Rakhimov Bakhtiyar; Bakhtiyarovich, Saidov Atabek; Farkhodovich, Babajanov Boburbek; Ugli, Karimov Doston Alisher; Qizi, Musaeva Mukhtasar Zayirjon; ,Analysis And Using of the Features Graphics Processors for Medical Problems,Texas Journal of Medical Science,7,,105-110,2022,

9. Rakhimov, Bakhtiyar Saidovich; Saidov, Atabek Bakhtiyarovich; Allayarova, Asal Akbarovna; ,Using the Model in Cuda and Opencl for Medical Signals,International Journal on Orange Technologies,4,10,84-86,2022,Research Parks Publishing

10. Рахимов, Бахтияр Саидович; Жуманиёзов, Сардор Пирназарович,Аппаратно-ориентированный алгоритм вычисления коэффициентов в базисах J-функций,Актуальные вопросы технических наук,,59-62,2015,